

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA INTENSIV BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH

Atanazarov K.M.
Dosekeyeva A.Ye.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273052>

Annotatsiya: Maqola intensiv baliqchilik sohasidagi yangi texnologiyalar, ularni joriy etish va Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ta'siri tahliliga bag'ishlangan. Resurslar cheklangan va baliq mahsulotlariga talab ortib borayotgan sharoitda akvaponika va jarayonlarni avtomatlashtirish kabi zamonaviy usullarni joriy etish tarmoqning mahsuldorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Mintaqada baliqchilikning dolzarb muammolari, jumladan, zamonaviy texnologiyalar va moliyaviy resurslarning yetishmasligi, shuningdek, ishchi kuchining malakasini oshirish zarurati ko'rib chiqilgan. Maqolada, shuningdek, ishlab chiqarishni ko'paytirish va mahsulot sifatini yaxshilash kabi yangi texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari, shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar zarurligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: baliqchilik, innovatsiyalar, akvaponika, barqaror rivojlanish, Qoraqalpog'iston respublikasi, oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik texnologiyalar, ishchi kuchining malakasi, investitsiyalar.

INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INTENSIVE FISHERIES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Atanazarov K.M.
Dosekeeva A.Ye.

Nukus branch of Samarkand State University of Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnologies Nukus city.

Abstract. The article is devoted to the analysis of new technologies in the field of intensive fisheries, their introduction and impact on the development of agriculture in the Republic of Karakalpakstan. In conditions of limited resources and growing demand for fish products, the introduction of modern methods such as aquaponics and automation of processes can significantly increase the productivity of the industry. The current problems of fisheries in the region are considered, including the lack of modern technologies and financial resources, as well as the need to improve the skills of the workforce. The article also highlights the benefits of using new technologies, such as increasing production and improving product quality, as well as the need for state support and investment.

Keywords: fisheries, innovations, aquaponics, sustainable development, Republic of Karakalpakstan, food security, environmental technologies, workforce skills, investments.

Bugungi kunda Qoraqalpog'istonda baliqchilik muammolari va imkoniyatlari chorrahasida turibdi. Ushbu hudud tabiiy chuchuk va sho'r suv havzalariga ega bo'lib, akvakulturani rivojlantirish uchun salohiyatga ega. Biroq, mavjud resurslardan foydalanishni

optimallashtirish va ushbu sohaning barqaror kelajagini ta'minlash uchun mavjud vaziyat chuqur tahlil va adekvat yechimlarni talab qiladi. Qoraqalpog'iston turli xil suv havzalariga ega bo'lib, ular baliqchilik uchun potensial qulay sharoitlarni yaratadi. Biroq, ushbu resurslarning mavjudligi iqlim sharoitiga qarab o'zgarishi mumkin [1,2]. Suv sathining o'zgarishi bilan kechadigan iqlim o'zgarishi baliqchilik sohasi oldiga aniq vazifalarni qo'yimoqda. Baliqchilikda unumdorlikni ta'minlash uchun resurslarni boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Global iqlim o'zgarishi sharoitida mintaqada suv resurslaridan barqaror foydalanish masalalari faol muhokama qilinmoqda. Bu, ayniqsa, chuchuk suv tanqisligi sharoitida dolzarbdir.

Baliqchilikda suvdan foydalanishni optimallashtirishga qaratilgan dasturlar atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishi va sohaning iqtisodiy samaradorligini oshirishi mumkin. Mahalliy amaliyotlarni barqaror rivojlanish talablariga moslashtirish muhim bo'lib, bu mintaqa ekotizimini saqlab qolishga yordam beradi. Zarur infratuzilma bo'lmasa, baliqchilikni rivojlantirish mumkin emas. Hovuzlar, to'siqlar va suv sifatini boshqarish tizimlarini qurish - bu baliqchilar duch keladigan vazifalarning bir qismidir. Ushbu sohaga yo'naltirilgan investitsiyalar baliq yetishtirish hajmini sezilarli darajada oshirishi, ish o'rinlari yaratishi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi mumkin. Zamonaviy texnologik innovatsiyalar baliqchilik uchun ham yangi ufqlarni ochmoqda. Akvaponika va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish mumkin. Bu sohadagi texnologik taraqqiyot resurslardan yanada barqaror foydalanish imkoniyatlarini yaratmoqda. Baliqchilikning muvaffaqiyati uchun kadrlar muhim rol o'ynaydi. Mutaxassislarni o'qitish va tayyorlash soha rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Malakali ishchilarning mavjudligi nafaqat ish unumdorligini oshiradi, balki yangi texnologiyalar va barqaror amaliyotlarni joriy etishga yordam beradi. Baliqchilikni barqaror rivojlantirish ekologik masalalarga e'tiborsiz bo'lishi mumkin emas. Ifloslanishni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va mahalliy flora va faunani himoya qilish muvaffaqiyatli akvakulturaning ajralmas qismidir. Baliqchilikni tabiiy resurslarni boshqarishning kengroq kontekstiga integratsiya qilish kerak, bu esa mintaqa ekotizimini saqlab qolish imkonini beradi. Shunday qilib, Qoraqalpog'iston baliqchilikdagi mavjud vaziyat ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarni qamrab oluvchi kompleks yondashuvni talab qiladi. Resurslardan oqilona foydalanish, texnologik yangiliklar, kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va barqaror rivojlanish masalalariga e'tibor mavjud muammolarni yengib o'tish va mavjud imkoniyatlardan foydalanishga yordam beradigan asosiy elementlardir. Faqat kompleks yondashuv bilangina ushbu noyob mintaqada baliqchilikni muvaffaqiyatli va barqaror rivojlantirishga erishish mumkin [3].

Zamonaviy baliqchilik ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, barqarorlikni ta'minlash va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishga qaratilgan texnologik o'zgarishlar to'liqini boshdan kechirmoqda. Iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslar tanqisligi kabi global tahdidlar sharoitida yangi texnologiyalarni joriy etish nafaqat maqsadga muvofiq, balki hayotiy zaruratga aylanmoqda. Akvakulturaning kelajagini shakllantiradigan bir nechta asosiy innovatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Eng istiqbolli texnologiyalardan biri akvaponika bo'lib, u yagona yopiq siklda baliq va o'simliklarni ko'paytirishni birlashtiradi. Ushbu tizimda baliq chiqindilari o'simliklar uchun tabiiy o'g'it bo'lib xizmat qiladi, ular o'z navbatida suvni

tozalaydi va shu bilan baliqlarning yashashi uchun qulay sharoit yaratadi. Bunday yondashuv nafaqat suv va fazoviy resurslar sarfini minimallashtiradi, balki uyg'un ekotizimni ham yaratadi. Zamonaviy datchiklar va buyumlar interneti texnologiyalari suvning harorati, kislorod darajasi va pH kabi parametrlarini uzluksiz monitoring qilish imkonini beradi. Ma'lumotlarni yig'ishning avtomatlashtirilgan tizimlari baliqlarning yashash muhitidagi o'zgarishlarga tezkor javob berishni ta'minlaydi, bu esa ularni optimal sharoitda ushlab turish imkonini beradi. Resurslarni samarali boshqarish aniq ma'lumotlar tufayli mumkin bo'ladi, bu esa xavflarni kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Turlarni genetik jihatdan yaxshilash va kasalliklarga chidamli baliqlar seleksiyasi ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshiradi va populyatsiyalarning umumiy salomatligini yaxshilaydi. Ushbu texnologiyalardan foydalanish yanada mahsuldor va noqulay sharoitlarga chidamli turlarni rivojlantirish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida yuqori mahsuldorlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Hasharotlar, suv o'tlari va o'simlik ingrediylari asosidagi qo'shimcha ozuqalar kabi muqobil ozuqalarni o'rganish an'anaviy baliq ozuqalariga qaramlikni kamaytirish imkonini beradi. Bu nafaqat ekotizimlarning barqarorligini yaxshilashga yordam beradi, balki baliq mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarga ekologik toza usullar yo'nalishida ilgari siljishga imkon beradi. Demak, baliqchilikdagi yangi texnologiyalar ushbu sohaning samaradorligi va barqarorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar ochadi [4].

Iqlim o'zgarishi va resurslar tanqisligi kabi global tahdidlar sharoitida ilg'or texnologiyalarni joriy etish nafaqat strategik zaruriyat, balki ishlab chiqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi muvozanatga erishish imkoniyatiga aylanmoqda. Baliqchilikni barqaror rivojlantirish innovatsiyalarni, bilimlarni va tabiatga mas'uliyatli munosabatni integratsiyalashni talab qiladi, bu esa baliqchilar uchun ham, butun jamiyat uchun ham farovonlikni ta'minlaydi.

Qoraqalpog'iston tabiiy xilma-xillikka va turli xil suv havzalariga ega noyob hudud bo'lib, bu baliqchilikni rivojlantirish uchun ajoyib shart-sharoitlarni yaratadi. Ichki va tashqi bozorda baliq va dengiz mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borishi sharoitida mintaqada nafaqat ushbu ehtiyojlarni qondirish, balki zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va tabiiy resurslardan foydalanishga barqaror yondashuv orqali mintaqadagi iqtisodiy vaziyatni sezilarli darajada o'zgartirish imkoniyati mavjud. Qoraqalpog'istonda turli xil suv havzalari, jumladan, Orol dengizi (uning g'arbida) va sun'iy suv havzalari kabi katta ko'llar mavjud bo'lib, ular baliqchilikni rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Boy tabiiy sharoitlar nafaqat ko'p qirrali baliqchilik uchun asos yaratadi, balki mintaqaning biologik xilma-xilligini qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan sinergetik ekotizimlarni ham yaratadi. Qoraqalpog'istonda akvakulturaning rivojlanishi baliq yetishtirish hajmini oshirishi mumkin, bu nafaqat o'sib borayotgan ichki talabni qondirishga, balki eksportni ham yo'lga qo'yishga yordam beradi. Ushbu tadbir yangi ish o'rinlarini yaratish, mahalliy aholining turmush darajasini oshirish va ekologiyaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan baliqchilikka qaramlikni kamaytirish imkonini beradi. Yopiq suv ta'minoti tizimi (RAS) kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish baliqchilik jarayonlarini optimallashtirishda hal qiluvchi qadam bo'ladi. Ushbu tizimlar resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish imkonini beradi, bu ayniqsa mintaqada suv resurslari tanqisligi sharoitida muhimdir. Shunday qilib, Qoraqalpog'istonda baliqchilikning kelajagi istiqbolli. Zamonaviy texnologiyalardan faol

foydalanish, atrof-muhitga barqaror yondashish va resurslarni samarali boshqarish sohani rivojlantirishning garovi bo'lishi mumkin. Noyob tabiiy sharoiti va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borayotganini hisobga olgan holda Qoraqalpog'iston jahon bozorida munosib o'rin egallash uchun barcha imkoniyatlarga ega.

Xulosa qilib aytganda, Qoraqalpog'istonda baliqchilik noyob tabiiy resurslari, innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari va barqaror ishlab chiqarish usullari tufayli rivojlanish uchun katta salohiyatga ega. Infratuzilmaga sarmoya kiritish, malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro hamkorlik orqali mintaqa nafaqat baliq va dengiz mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini yaxshilashi, balki o'zining iqtisodiy barqarorligini ham oshirishi mumkin. Shuningdek, sohaning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydigan ekologik jihatlar va bioxilma-xillikni saqlashga e'tibor qaratish muhimdir. Xususan, baliqchilikning turizm kabi boshqa iqtisodiy yo'nalishlar bilan uyg'unlashuvi mintaqa iqtisodiyotining o'sishi va diversifikatsiyasi uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Shunday qilib, baliqchilikni rivojlantirishda innovatsiyalar va resurslardan barqaror foydalanishga asoslangan strategik yondashuv kelajakda Qoraqalpog'istonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadigan asosiy omillardan biri bo'lishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атаназаров К.М. К вопросу системы управления качеством воды водных экосистем Южного Приарля в связи с усилением влияния антропогенных факторов. //В сб.тез.Межд.научн.практ.конф. «Проблемы рационального использования и охрана биоресурсов Южного Приаралья» Нукус, 2010. 65-66 с.
2. Atanazarov K., Davletmuratova V., Kidirbaeva A. GIS technologies for assessing hydroecological state of rivers in the Aral sea basin. -/BIO Web of Conferences 113, 04011 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411304011> INTERAGROMASH, 2024
3. Atanazarov K. Growing african in reservoirs. /EPRA International Journal of Research and Development. Volume: 8, Issue: 12, December 2023. P.79-80.
4. Каримов, Б. К., Камиллов, Б. Г., Мароти, У., Анрой, Р. В., Буэно, П., & Шохимардонов, Д. Р. Аквакультура и рыболовство в Узбекистане: современное состояние и концепция развития. Т., ФАО. (2008).